

IQTISODIY SANKSIYALARNING UCHINCHI DAVLATLARGA TA’SIRI: XALQARO SAVDO TIZIMI VA O’ZBEKISTON MISOLIDA

Aytmuratov Berdibek Yelmuratovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249386>

Kirish. Iqtisodiy sanksiyalar zamonaviy xalqaro munosabatlarda eng ko‘p qo‘llaniladigan geoiqtisodiy vosita hisoblanadi. Garchi ilmiy adabiyotlarda sanksiyalarning samaradorligi ko‘pincha nishonga olingan davlat bilan chegaralanib baholansa-da, amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ular ko‘plab uchinchi davlatlarga ham jiddiy oqibatlar tug‘diradi. Ushbu murakkab ta’sir «oqib o‘tish» effekti (spillover effect) deb belgilanadi, bu bir iqtisodiyotdagi voqealarning boshqasiga, ko‘pincha u bilan bevosita bog‘liq bo‘lmaganiga ta’siri sifatida tushuniladi. Bu ta’sirlar xalqaro savdo tizimidagi uzilishlar, moliya oqimlarining cheklanishi va geoiqtisodiy beqarorlik orqali tarqalib, uchinchi davlatlarning milliy manfaatlariga bevosita ta’sir etadi.

Tezisning maqsadi — Rossiyaga 2022-yildan so‘ng joriy etilgan keng qamrovli sanksiyalarning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ko‘rsatgan ko‘p qirrali ta’sirini tahlil qilish, yuzaga kelgan xavflar va strategik imkoniyatlarni baholashdan iborat.¹ O‘zbekiston Rossiya bilan o‘rnatilgan iqtisodiy aloqalar — mehnat migratsiyasi, investitsiyalar va savdo — orqali bu sanksiya zarbasini qabul qiluvchi tabiiy uzatuvchi kanal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Sanksiyalar o‘z mohiyatiga ko‘ra nishonga olingan mamlakat uchun kuchli iqtisodiy zarba bo‘lib, bu zarba iqtisodiy aloqalar orqali O‘zbekiston kabi uchinchi mamlakatlarga tarqaladi. Bu ta’sir uchinchi mamlakatlardan eksportga bo‘lgan talabning pasayishi, pul o‘tkazmalari hajmining kamayishi va investitsiyalarni cheklovchi umumiy iqtisodiy noaniqlikda namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, sanksiyalar nishonga olingan mamlakatda tashqi oqibatlarga ega bo‘lgan ichki qo‘shimcha ta’sirlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, 2014-yilgi Rossiyaga qarshi sanksiyalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, sanksiyalarga uchragan yirik davlat kompaniyalari ichki kapital bozoridan moliyalashtirishga murojaat qilishga majbur bo‘lgan. Natijada, mahalliy banklar kredit resurslarini ularning foydasiga qayta taqsimlagan, bu esa kichik xususiy firmalarning kredit tanqisligiga duch kelishi — «siqib chiqarish» (crowding out) effektiga olib kelgan.

O‘zbekiston uchun bu Rossiya iqtisodiy faoliyatining yirik, davlat bilan bog‘liq o‘yinchilar qo‘lida to‘planishini anglatadi, bu esa savdo sheriklarining risk profilini oshiradi.

2022-yilda Rossiyaga qo‘llanilgan sanksiyalardan so‘ng, O‘zbekistonga moliyaviy oqimlar hajmi keskin oshdi. Pul o‘tkazmalarining umumiy hajmi 2021 yildagi 9.28 milliard dollardan 2022 yilda rekord darajadagi \$16.74 milliard dollarga yetdi (YaIMdagi ulushi 13.3% dan 20.8% ga ko‘tarilgan). 2023 yilda esa bu ko‘rsatkich \$16.1 milliard dollarni tashkil etgan.

O‘zbekistonga rossiyadan moliyaviy tushumlar dinamikasi (2021-2023)

Davr	Pul o‘tkazmalari hajmi, mlrd AQSh dollari	YaIMdagi ulushi
2021	9.28	13.3 %
2022	16.74	20.8 %
2023	16.1	17.8 %

Manba: IFAD (Jahon banki ma’lumotlari asosida), O‘zbekiston Markaziy banki

Bu g'ayritabiiy o'sish an'anaviy mehnat o'tkazmalaridan tashqariga chiquvchi omillar majmuasi tufayli yuzaga keldi. Bularga Rossiyalik jismoniy shaxslar va kompaniyalar tomonidan amalga oshirilgan kapitalning qochishi, o'n minglab Rossiya fuqarolarining O'zbekistonga ko'chib o'tishi (relokantlarning o'tkazmalari) va soyali savdo doirasidagi to'lovlar kiradi. Bu moliyaviy oqimlarning tarkibi tubdan o'zgarganligi sababli ushbu hodisani «pul o'tkazmalari sarobi» deb ta'riflash mumkin.

O'zbekiston kompaniyalari duch kelayotgan ikkilamchi sanksiyalar xavfi juda realdir. AQSh Moliya vazirligi (OFAC), Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya sanksiyalarni chetlab o'tishga qarshi kurashni o'zlarining asosiy ustuvor vazifasi qilib qo'ygan. Sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam bergan bir nechta o'zbek kompaniyalariga qarshi joriy etilgan choralar bu tahdidning nazariy emas, balki amaliy ekanligini isbotladi.

Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng, savdodagi o'sish Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga eksportning keskin o'sishi bilan birga keldi, bu esa tovarlarning ushbu mintaqa orqali Rossiyaga yetkazib beriladigan savdo oqimlarini qayta yo'naltirish modelini ko'rsatadi. Sanksiyalar G'arb va izolyatsiya qilingan Rossiya bozori o'rtasida narx va mavjudlikda sezilarli farqni yaratdi, O'zbekiston esa o'zining geografik joylashuvi tufayli bu farqdan foydalanib, «geosiyosiy arbitraj»ni amalga oshirdi.

Sanksiyalarni chetlab o'tish uchun vositachilar va soxta kompaniyalardan foydalanish, savdo hujjatlarini buzib ko'rsatish va transshipment (tovarlarni uchinchi mamlakatda qayta yuklash) kabi murakkab taktik usullar qo'llanilmoqda.¹ Ayniqsa, ikki tomonlama ishlatiladigan tovarlar (masalan, mikroelektronika, CNC dastgohlari) savdosiga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga yuqori riskli tovarlarni o'z ichiga olgan Elektr uskunalari (85-TIF TN kodi) eksporti 2021-2023 yillarda 85% ga, Transport vositalari va ularning qismlari (87-TIF TN kodlari misollari) eksporti esa 89% ga o'sgan.

Bu arbitraj qisqa muddatli foyda keltirsa-da, u sanksiyalarni chetlab o'tish bilan bevosita bog'liq bo'lib, vositachi firmalarni va milliy moliya tizimini jazolovchi ikkilamchi sanksiyalar xavfiga duchor qiladi.

Xulosa. Iqtisodiy sanksiyalar O'zbekistonni paradoksal holatga keltirdi. Qisqa muddatli iqtisodiy yuksalish (pul o'tkazmalari sarobi va geosiyosiy arbitraj orqali) chuqur tizimli xavflar evaziga moliyalashtirilmoqda. Bu xavflar moliyaviy oqimlarning shaffof emasligi, pul yuvishga yordam berish xavfi va ikkilamchi sanksiyalar tahdidida namoyon bo'ladi.

O'zbekistonning uzoq muddatli barqarorligi reaktiv benefitsiar roldan yanada barqaror va diversifikatsiyalangan iqtisodiy kelajakning proaktiv me'mori roliga o'tish qobiliyatiga bog'liq. Sanksiyalarni chetlab o'tish bilan bog'liq xavflarni xolisona baholash va milliy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi strategik burilish zarur:

1. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish: Xususiy sektor uchun aniqlikni ta'minlash maqsadida sanksiyalarga rioya qilish bo'yicha aniq milliy huquqiy bazani ishlab chiqish va joriy etish.
2. Proaktiv iqtisodiy diplomatiya: Sanksiyalarga rioya qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni namoyish etish va mamlakatning GSP+ savdo imtiyozlari hamda global moliya tizimiga kirishini himoya qilish uchun AQSh, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya bilan yuqori darajadagi o'zaro hamkorlikni davom ettirish.

Sanksiyalardan bo'yin tovlashda ishtirok etish orqali qisqa muddatli foyda olish yo'li izolyatsiya va zaiflikka olib keladi; faqatgina strategik qayta yo'naltirish yo'li, garchi

murakkabroq bo'lsa-da, barqarorlik va barqaror o'sishni ta'minlaydi. O'zbekistonning bugungi tanlovi uning kelgusi o'n yilliklardagi rivojlanish traektoriyasini belgilab beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Investopedia. (2016, October 25). *Spillover effect*. <https://www.investopedia.com/terms/s/spillover-effect.asp>
2. Keerati, R. (2023, September 14). *The unintended consequences of financial sanctions* (Working Paper). p 14-19. Becker Friedman Institute, University of Chicago. <https://www.bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2023/11/Keerati-The-Unintended-Consequences-of-Financial-Sanctions.pdf>
3. OHCHR «Sanctions Research Platform». *Unilateral sanctions in international law: A quest for legality* [Webpage]. <https://sanctionsplatform.ohchr.org/record/4625>
4. Gehani, B. (2023, August 27). *Extraterritorial unilateral sanctions, third states and collateral damage*. Research Society of International Law. <https://rsilpak.org/2023/extraterritorial-unilateral-sanctions-third-states-and-collateral-damage/>
5. Foreign, Commonwealth & Development Office. (2025, June 27). UK sanctions guidance for Uzbek businesses. GOV.UK. Updated August 19, 2025. <https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions-guidance-for-uz>